

MANUAL TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO E BIOSSEGURANÇA EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA PARA DISCENTES

TITLE (English)

Technical Manual For Organization And Biosafety In A University Dental Clinic For Students

AUTORES

Eduardo Mansur Kadi¹

Talitha Maria Cabral Oliveira¹

Marisa Alves Araújo^{1,2}

¹ Docente do curso de Odontologia da Faculdade Unida de Campinas (FacUnicamps), Goiânia, Brasil.

² Responsável técnica da Clínica Odontológica da Faculdade Unida de Campinas (FacUnicamps), Goiânia, Brasil.

RESUMO (até 250 palavras)

A organização das atividades clínicas em cursos de Odontologia exige a implementação de protocolos operacionais que garantam padronização das rotinas assistenciais, biossegurança e qualidade no atendimento ao paciente. As clínicas odontológicas universitárias constituem ambientes de ensino-aprendizagem nos quais os estudantes desenvolvem habilidades clínicas supervisionadas, sendo fundamental a existência de normas institucionais que orientem as atividades acadêmicas e assistenciais. O presente manual técnico tem como objetivo estabelecer diretrizes operacionais relacionadas às atribuições dos discentes no ambiente clínico universitário, abordando aspectos relacionados à organização da rotina clínica, fluxo operacional de atendimento, utilização da Central de Material e Esterilização (CME), biossegurança e planejamento clínico. As orientações apresentadas buscam padronizar procedimentos e fortalecer a segurança ocupacional no ambiente clínico, contribuindo para a formação profissional adequada dos estudantes e para a qualidade do atendimento prestado à comunidade. A adoção de protocolos operacionais padronizados em clínicas odontológicas universitárias representa uma estratégia fundamental para a organização institucional, redução de riscos biológicos e melhoria da qualidade assistencial..

PALAVRAS-CHAVE (3–5, DeCS)

Clínica Odontológica Universitária; Biossegurança; Protocolos Operacionais; Ensino em Odontologia; Organização Clínica.

ABSTRACT (até 250 palavras)

The organization of clinical activities in dental education requires the implementation of operational protocols to ensure standardized procedures, biosafety, and quality patient care. University dental clinics represent teaching-learning environments where students develop supervised clinical skills, making the existence of institutional guidelines essential to guide academic and clinical activities. This technical manual aims to establish operational guidelines related to the responsibilities of undergraduate dental students within the university clinical environment, addressing aspects related to clinical routine organization, patient care workflow, use of the Central Sterilization and Supply Department, biosafety, and clinical planning. The guidelines presented seek to standardize procedures and strengthen occupational safety within the clinical environment, contributing to proper professional training of students and improving the quality of care provided to the community. The adoption of standardized operational protocols in university dental clinics represents a fundamental strategy for institutional organization, reduction of biological risks, and improvement of healthcare quality.

KEYWORDS (3–5, MeSH)

University Dental Clinic; Biosafety; Operational Protocols; Dental Education; Clinical Organization.

INTRODUÇÃO

A formação clínica em cursos de Odontologia constitui etapa essencial no desenvolvimento das competências técnicas e científicas do futuro cirurgião-dentista. Nesse contexto, as clínicas odontológicas universitárias representam ambientes de ensino-aprendizagem fundamentais, nos quais os estudantes têm a oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos na prática clínica supervisionada, desenvolvendo habilidades diagnósticas, terapêuticas e éticas no cuidado ao paciente (COSTA et al., 2013; ALLEN, 2003).

A organização das atividades assistenciais em clínicas escola exige a implementação de protocolos institucionais que garantam padronização das rotinas clínicas, segurança do paciente e qualidade

do atendimento prestado. Nesse sentido, os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) representam instrumentos importantes para orientar as práticas clínicas, estabelecer fluxos operacionais e definir responsabilidades entre os diferentes membros da equipe odontológica (ASSIS, 2013).

Outro aspecto fundamental no ambiente clínico odontológico refere-se às medidas de biossegurança. A prática odontológica envolve exposição frequente a fluidos biológicos, aerossóis e instrumentais perfurocortantes, o que aumenta o risco de transmissão de microrganismos entre pacientes e profissionais da saúde. Dessa forma, a adoção rigorosa de protocolos de controle de infecção, esterilização de materiais e uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI) constitui medida essencial para reduzir riscos ocupacionais e prevenir contaminações cruzadas (ALLEN, 2003; AFONSO et al., 2017).

Além disso, a implementação de diretrizes operacionais padronizadas contribui para a organização do fluxo clínico e para a formação profissional dos estudantes, uma vez que promove maior segurança na execução dos procedimentos e favorece a aprendizagem baseada em protocolos científicos e clínicos consolidados. A literatura destaca que ambientes clínicos organizados e estruturados contribuem significativamente para o desenvolvimento de competências profissionais e para a qualidade do atendimento prestado à comunidade (BARBIERI; RAPOPORT, 2009; COSTA et al., 2013).

Diante desse cenário, torna-se fundamental a elaboração de manuais técnicos que orientem a rotina clínica em instituições de ensino odontológico. Assim, o presente manual técnico tem como objetivo apresentar as diretrizes operacionais relacionadas às atribuições dos discentes em clínicas odontológicas universitárias, abordando aspectos referentes à organização do fluxo de atendimento, utilização da Central de Material e Esterilização (CME), biossegurança, planejamento clínico e responsabilidades acadêmicas no ambiente assistencial.

OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo padronizar e oferecer as diretrizes essenciais para a organização da Clínica Odontológica da FACUNICAMPS.

ORGANIZAÇÃO DA ROTINA CLÍNICA

A rotina clínica nas clínicas odontológicas universitárias exige organização e planejamento por parte dos estudantes, de modo a garantir a execução adequada dos procedimentos e o cumprimento das normas institucionais.

O estudante deve chegar à clínica com antecedência suficiente para organizar seu espaço de trabalho, preparar os materiais necessários para o atendimento e verificar o planejamento do procedimento que será realizado na sessão clínica.

Além disso, é responsabilidade do aluno assegurar que todos os instrumentais necessários estejam devidamente esterilizados e disponíveis antes do início do atendimento.

O atendimento clínico segue um fluxo operacional padronizado que deve ser respeitado por todos os discentes.

O fluxo básico de atendimento é composto pelas seguintes etapas:

1. Chegada do aluno à clínica
2. Retirada de material esterilizado na CME
3. Retirada do prontuário do paciente na recepção
4. Retirada de insumos no setor de dispensação
5. Atendimento clínico ao paciente
6. Encaminhamento do instrumental ao expurgo
7. Entrega de material contaminado para esterilização
8. Organização do box clínico
9. Encerramento do atendimento

Esse fluxo permite organização adequada das atividades clínicas e controle dos instrumentais utilizados.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

A Central de Material e Esterilização (CME) é responsável pelo processamento e distribuição dos instrumentais utilizados nas atividades clínicas.

O funcionamento da CME ocorre em horários específicos que devem ser rigorosamente respeitados pelos alunos.

Funcionamento da esterilização

08:00 às 14:00

18:00 às 21:50

Entrega de material esterilizado

07:45 às 09:00 (turno matutino)

18:00 às 19:30 (turno noturno)

Entrega de material contaminado

10:00 às 11:30 e 13:30 às 14:30 (turno matutino)

20:00 às 21:45 (turno noturno)

A validade da esterilização é de sete dias corridos.

BIOSSEGURANÇA E USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

A prática clínica odontológica envolve exposição a fluidos biológicos, aerossóis e instrumentais perfurocortantes. Dessa forma, a utilização adequada de equipamentos de proteção individual é obrigatória durante todos os atendimentos clínicos.

Os EPIs obrigatórios incluem:

- Máscara
- Luvas
- Gorro

- Óculos de proteção ou face shield
- Jaleco clínico
- Sapatos fechados

A utilização adequada desses equipamentos contribui para a prevenção de contaminações cruzadas e proteção dos profissionais e pacientes.

PLANEJAMENTO CLÍNICO

O planejamento clínico é responsabilidade do aluno e deve ser realizado antes da execução de qualquer procedimento.

Existem dois tipos principais de planejamento:

PLANO DE TRATAMENTO INTEGRAL

Documento que descreve todas as etapas do tratamento do paciente, organizadas em sessões clínicas.

É de responsabilidade do aluno e deverá abordar todos os procedimentos que o paciente necessitar, divididos por sessões. Esta ficha se encontra em cada prontuário do paciente e deve ser descrita da seguinte maneira:

Exemplo:

Sessão 1: Raspagem supra gengival do 3º sextante.

Sessão 2: Raspagem supra gengival do 1º e 2º sextante.

Sessão 3: Raspagem supra gengival do 4º, 5º, 6º sextante.

Sessão 4: Restauração em resina composta dente 26, classe II.

Sessão 5: Restauração em resina composta dente 35, classe I.

Sessão 6: Acabamento e Polimento das Restaurações.

Esse plano é estritamente personalizado, o que significa que não existe uma fórmula genérica aplicável a todos os casos. Cada situação é única e demanda uma abordagem específica. Compete

ao aluno elaborar individualmente o plano, o qual será submetido à avaliação do professor. Somente após a correção e a assinatura por parte do professor é que o aluno estará autorizado a dar início aos procedimentos de tratamento. Essa ficha já está anexada ao prontuário e deve ser preenchida e mantida nele.

PLANEJAMENTO DIÁRIO

Documento que detalha o procedimento específico que será realizado na sessão clínica do dia. Ao contrário do Plano de Tratamento Integrado, o Planejamento Diário abrange uma descrição detalhada do procedimento agendado para o dia em questão. É importante destacar que a apresentação do Planejamento Diário não substitui a necessidade de apresentar o Plano Integral e vice-versa. O Planejamento Diário deve obedecer à seguinte estrutura:

PROCEDIMENTO

Restauração direta RC / Classe I / Dente 17(O)

SEQUÊNCIA CLÍNICA

1 - Profilaxia: Taça de borracha + escova de Robson + pedra pomes e água	leve jato de ar Segunda camada de primer/adesivo 20s
2 - Bloqueio NASP + Infiltrativa	leve jato de ar
Aguilha Longa + 1 tubete e carpule	Fotopolimerização 20s
Isolamento absoluto (15 ao 17) Grampo 26	7 - Restauração RC
3 - Preparo cavitário	Fotopolimerizar a cada incremento -20s
4 - Ponta diamantada (1011/1012/1013)	Espátula de resina 1/2 e 1
5 - Remoção de tec. cariado com broca esférica	Fotopolimerização final 40s
5.1 - PCDP	8 - Remoção do isolamento
Cavidade superficial, rasa ou média - SA	9 - Acabamento imediato e ajuste oclusal
Profunda - CIV + SA	10 - Recomendações ao paciente
Muito profunda - Cimento CA(OH) ² + CIV + SA	
Exp. pulpar - Pó/pasta Cá(OH) ² + Cimento CIV + SA	
6 - Condicionamento Ácido	
Ácido fosfórico 37%	
esmalte 30s / dentina 15s	
lavar pelo dobro do tempo de exposição	
Remover excesso de umidade com bolinha de algodão ou papel absorvente	
Solução de clorexidina 2% (1min)	
Primeira camada de primer/ adesivo 20s	

Ambos devem ser avaliados e assinados pelo professor responsável antes da execução do procedimento.

ORGANIZAÇÃO DO BOX CLÍNICO

Antes do atendimento, o aluno deve realizar a desinfecção das superfícies clínicas e proteger as áreas de contato com barreiras descartáveis.

Durante o atendimento, o aluno deve manter organização do ambiente clínico, evitando exposição desnecessária de materiais.

Após o atendimento, é obrigatório:

- Remover as barreiras protetoras
- Descartar resíduos contaminados
- Encaminhar instrumentais para esterilização
- Desligar equipamentos
- Organizar o box clínico

ACIDENTES PERFUROCORCORTANTES

Em caso de acidentes envolvendo materiais perfurocortantes, o aluno deve comunicar imediatamente o professor responsável e o/a responsável técnica da clínica.

Posteriormente, devem ser seguidos os protocolos institucionais de atendimento ao acidente ocupacional, incluindo avaliação médica e exames laboratoriais necessários.

ORGANIZAÇÃO DA CLÍNICA E ÁREAS DE TRABALHO

A Clínica Odontológica da FACUNICAMPS é organizada em diferentes setores que garantem o funcionamento adequado das atividades clínicas e acadêmicas. Entre os principais setores destacam-se:

- Central de Material e Esterilização (CME)
- Sala de dispensação de insumos
- Recepção e prontuários
- Boxes clínicos
- Setores de especialidades odontológicas

ENTREGA E CONTROLE DE MATERIAL ESTÉRIL

Na área limpa da CME, as **Auxiliares de Saúde Bucal (ASB)** são responsáveis pelo armazenamento e distribuição dos materiais esterilizados.

Os materiais são identificados e organizados em prateleiras numeradas. Cada aluno recebe um número correspondente ao seu espaço de armazenamento, o qual permanece o mesmo durante toda a graduação.

A retirada de materiais deve ser registrada em formulário específico, contendo:

- número da prateleira
- identificação do aluno
- assinatura da ASB responsável

Ao final de cada semestre, os alunos devem retirar seus materiais e realizar novo processo de esterilização no retorno às atividades clínicas.

SALA DE DISPENSA DE INSUMOS

A sala de dispensa é destinada ao armazenamento e distribuição de materiais de consumo utilizados nas atividades clínicas.

Os insumos são armazenados em suas embalagens originais e organizados em prateleiras de aço inoxidável. A entrega de materiais é registrada em caderno específico, contendo:

- tipo de material
 - quantidade
 - data de retirada
 - assinatura da ASB responsável.
-

PRONTUÁRIOS

Os prontuários dos pacientes são mantidos sob responsabilidade da recepção da clínica.

O aluno responsável pelo atendimento deve solicitar o prontuário antes do atendimento e devolvê-lo ao término da sessão clínica. O prontuário constitui documento legal e **não pode ser retirado das dependências da clínica.**

Atualmente encontra-se em implementação o sistema de **prontuário eletrônico Controle Odonto**, acessado por dispositivos móveis dos alunos.

VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA

É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação atualizado para participação nas atividades clínicas.

Vacinas obrigatórias:

- Hepatite B (3 doses + Anti-Hbs)
- dTpa (reforço a cada 10 anos)
- Tríplice viral (2 doses)
- Influenza (dose anual)
- COVID-19 conforme calendário vigente

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS

A avaliação clínica ocorre por meio do método **OSCE – Objective Structured Clinical Examination**, que consiste em estações clínicas nas quais os alunos realizam atividades simuladas avaliadas por professores através de checklists objetivos.

A avaliação corresponde a **6,0 pontos da média bimestral.**

ORGANIZAÇÃO DO BOX CLÍNICO

O aluno deve:

- realizar desinfecção das superfícies
- proteger áreas de contato com barreiras
- evitar mochilas abertas
- remover barreiras ao final do atendimento
- descartar resíduos corretamente
- desligar equipamentos
- posicionar os mochos corretamente

RADIOGRAFIAS

Para uso do sensor, somente são aceitos aqueles com ímã; o aluno deve possuir o seu próprio sensor, uma vez que a faculdade não o fornece. Caso a radiografia seja realizada de forma convencional, o aluno deverá utilizar revelador e fixador próprios. A instituição também realiza exames de tomografia computadorizada e radiografias panorâmicas, mediante indicação clínica, assinatura e agendamento prévio pelos professores responsáveis.

PADRONIZAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS POR ESPECIALIDADE

○ CIRURGIA

- Em uma caixa metálica grande para o instrumental manter:
 - Alveolótomo
 - Cabo de bisturi
 - Cinzéis
 - Cureta dupla
 - Descoladorfreer molt
 - Extratores de seldin
 - Fórceps nº01, 150, 18r, 18l, 151 e 17
 - Lima para osso
 - Pinça iris com dente de rato

- Seringa carpule
- Tesoura cirúrgica bico fina
- Tesouras para fio
- Pinças hemostáticas
- Sonda exploradora
- Pinça clínica anatômica
- Broca esférica cirúrgica 6 e 8
- Brocas cirúrgicas nº 702 1
- Espelho clínico
- Porta agulha mayo-hegar
- Extrator apical
- Pinça dietrich
- Afastador minnesota

○ CLÍNICA GERAL

- Ter disponível de 02 á 03 exames clínicos, um dos exames Clínicos deve ter uma seringa carpule, compostos por:
 - Pinça para algodão
 - Sonda clínica n.º 5
 - Espelho bucal
 - Sonda periodontal milimetrada
 - Tesoura
 - Colgadura com 14 grampos

○ DENTÍSTICA

- Preferencialmente dividir as espátulas do material de isolamento em 02 caixa e/ou bandejas:
 - Escavador ou colher de dentina nº 171
 - Escavador ou colher de dentina nº 11 ½1
 - Recortador de margem gengival nº 281
 - Recortador de margem gengival nº 291
 - Enxada 8-91

- Machado 14-151
- Espátula variadas de resina
- Aplicador de cimento de hidróxido de cálcio
- Espátula nº 24 1
- Espátula nº 36 1
- Condensador de amálgama nº 1 de ward 1
- Condensador de amálgama nº 2 de ward 1
- Condensador de amálgama nº 3 de ward 1
- Esculpidor de hollenback nº 3s
- Brunidor para amálgama nº 33 de bennet
- Brunidor para amálgama nº 29 1
- Brunidor nº 6 de hollenback 1
- Pinça muller
- Porta-matriz tipo tofflemire
- Potes de dappen de vidro
- Brocas carbide em broqueiro: nº 2, 4, 6 e 8 (baixa rotação)
- Brocas carbide em broqueiro: nº 245, 329, 330, 169, 1/4, 1/2
- Pontas diamantadas em broqueiro: nº 1011, 1012, 1014, 1034, 2135, 1090, 1091, 1092, 1111, 2137, 2137f. 1190f, 3118f, 3168f, 2135f1.

○ ENDODONTIA

- De preferencia ter uma caixa perfurada para as limas, estas devem estar divididas em series:
- Sonda exploradora modificada para Endodontia;
- Sonda exploradora nº5;
- Espátula nº24;
- Calcador para canal nº 1, 2, 3
- Duplo Arco para isolamento de Ostby
- Placa de vidro
- Régua milimetrada metálica
- Limas tipo K 8 – 21mm
- Limas tipo K 10 – 21mm

- Limas tipo K 8 – 25mm
- Limas tipo K 10 – 25mm
- Limas tipo K 15-40 – 21mm
- Limas tipo K 45-80 – 21mm
- Limas tipo K 15-40 – 25mm
- Limas tipo K 45-80 – 25mm
- Limas tipo K 15-40 – 30 ou 31mm
- Limas tipo K 45-80 – 30 ou 31mm
- Limas flexíveis 15-40 – 21mm
- Limas flexíveis 15-40 – 25mm
- Limas tipo Hedstroen 15-40 – 25mm
- Limas tipo Hedstroen 45-80 – 25mm
- Limas tipo Hedstroen 15-40 – 30 ou 31mm
- Brocas Gates-glidden número2 – longa
- Brocas Gates-glidden número3 – longa
- Caixa espaçador digital
- Tamborel
- Cubeta
- Pote Dappen
- Placa de Petry

○ ODONTOPIEDIATRIA

- Colheres de dentina no 11 ½ e 14;
- Colher de dentina com intermediário longo no 2 (pulpotomia);
- Abridor de boca metálico;
- Alicate no 114 (para coroa de aço e bandas);
- Alicate 121;
- Alicate 139;
- Fórceps infantis n1 (incisivos superiores), 27 (molares superiores), 44 (molares inferiores)
- Tesouras cirúrgicas de ponta romba
- Jogo de alavancas (extratores) infantis

- Jogo de moldeiras infantis de metal perfurada

- PERIODONTIA

- Caixa de aço inoxidável ou alumínio contendo:
 - 01 Cureta de Gracey no. 5/6
 - 01 Cureta de Gracey no. 7/8
 - 01 Cureta de Gracey no. 11/12
 - 01 Cureta de Gracey no. 13/14
 - Cureta de Mini-Gracey no 11/12 e 13/14
 - Sonda periodontal milimetrada
 - Sonda de Nabers para furca
 - Pedra de afiar tipo Norton

- PRÓTESE

- Jogo de moldeiras (01 jogo desdentado, 01 jogo dentado, 01 jogo parciais)
- Pinça mosquito (reta e curva)
- Pote de dappen
- Placa de vidro
- Espátulas nº 7, 24, 31, 36 e Le Cron
- Espessímetro
- Kit de Acabamento e Polimento Acrílico em broqueiro
- Maxicuts
- Pote Paladon
- Compasso de Willis

- RADIOLOGIA

- Posicionadores radiográficos infantil (03 modelos)
- Posicionadores radiográficos adulto (03 modelos)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A padronização das rotinas clínicas por meio de procedimentos operacionais estruturados contribui para a organização do ambiente acadêmico, segurança do paciente e formação profissional adequada dos estudantes de Odontologia.

REFERÊNCIAS

ALLEN, Paul F. Assessment of oral health related quality of life. *Health and Quality of Life Outcomes*, v. 1, p. 40, 2003.

ASSIS, A. C. M. de P. Estudo da qualidade de vida de pacientes portadores de prótese dentária removível. Porto: Universidade do Porto, 2013.

BARBIERI, C. H.; RAPOPORT, A. Avaliação da qualidade de vida dos pacientes reabilitados com próteses. *Revista Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço*, v. 38, n. 2, 2009.

COSTA, A. P. S. et al. Qualidade técnica e satisfação relacionadas às próteses totais. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 453-460, 2013.